

***ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ***

А. І. Валькова, студентка

*Науковий керівник – канд. із соц. ком., доц. Л. В. Кислюк
Національний аерокосмічний університет М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Канали соцмереж – це вже не просто спосіб спілкування. На платформах користувачі ведуть сторінки, щоб проявити власну позицію. Вони активно коментують публікації, висловлюють думку щодо всього, що відбувається у світі.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не залишилося осторонь і для соціальних мереж. Можна виокремити чотири найважливіші показники динаміки використання соціальних мереж в Україні в умовах війни.

1. За останній рік в Україні зросла кількість користувачів соцмереж – від 60% населення у 2021 році до 76,6% у липні 2022. Про це свідчить дослідження GlobalLogic [2]. Зазначені показники станом на січень 2023 року перевищували як питому вагу «активних користувачів соціальних мереж» щодо населення Землі (59,4%), так і їх питому вагу щодо населення регіону Східної Європи (70,5%), за даними авторитетного узагальнюючого світового опитування Digital-2023 [4].

2. Змінились функції використання соціальних мереж. Нині найчастіше їх використовують як джерело інформації та оперативних новин передусім про перебіг бойових дій і наслідки ракетних ударів по всій території України. По новини до соцмереж звертаються 76,6% українців (проти 66,7% у телебачення) [1]. Для респондентів віком від 18 до 39 років цей відсоток буде значно вищим (92%). Такі висновки можна зробити на підставі результатів всеукраїнського дослідження, яке на

замовлення «Опори» провів Київський міжнародний інститут соціології.

Це привело до швидкого зростання аудиторії Telegram та дедалі активнішого переміщення на цю соціальну платформу акаунтів офіційних осіб, державних установ, суспільних організацій і навіть різноманітних celebrities. Натомість традиційні лідери останніх років серед соцмереж – Facebook та Instagram – втрачали аудиторію, як доводить дослідження агенції Plusone [3].

3. В Україні не користується популярністю соціальна мережа LinkedIn. У GlobalLogic стверджують, що, нехтуючи LinkedIn, фахівці з України втрачають можливість знайти роботу. Заповнений профіль на цьому майданчику підвищує шанси отримати посаду [2].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Найчастіше новини під час війни українці отримують із соцмереж – опитування «Опори». *detector.media*. URL: [https://detector.media/infospace/article/199761/2022-06-01-naychastishe-novyny-pid-chas-viyny-ukraintsi-otrymuyut-iz-sotsmerezh-opytuvannya-opory/#:~:text=48%20опитаних%20використовували%20Viber,%2029,\(WhatsApp,%20Signal%20тощо\)](https://detector.media/infospace/article/199761/2022-06-01-naychastishe-novyny-pid-chas-viyny-ukraintsi-otrymuyut-iz-sotsmerezh-opytuvannya-opory/#:~:text=48%20опитаних%20використовували%20Viber,%2029,(WhatsApp,%20Signal%20тощо).). (дата звернення: 30.01.2023).

2. Найпопулярніші соцмережі в Україні під час війни – дослідження GlobalLogic *Mezha.Media*. *Mezha.Media*. URL: <https://mezha.media/2022/08/06/naypopuliarnishi-sotsmerezhi-v-ukraini-pid-chas-viyny-doslidzhennia-global-logic/> (дата звернення: 31.01.2023).

3. Як змінився рейтинг соціальних мереж в Україні та світі: актуальна статистика після 24 лютого 2022 року. *Webpromo*. URL: <https://webpromo.ua/ua/blog/kak-izmenilsya-rejting-soczialnyh-setej-v-ukraine-i-mire-aktualnaya-statistika-posle-24-fevralya-2022-goda/> (дата звернення: 29.01.2023).

4. Digital 2023 Global Overview Report (Summary Version) (January 2023) v01. <https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2023-global-overview-report-summary-version-january-2023-v01> (дата звернення 31.01.2023).